

**JOURNAL OF ADVANCED
SCIENTIFIC RESEARCH**

ISSN: 0976-9595

Editorial Team

Editorial Board Members

Dr. Hazim Jabbar Shah Ali

Country: University of Baghdad , Abu-Ghraib , Iraq.

Specialization: Avian Physiology and Reproduction.

Dr. Khalid Nabih Zaki Rashed

Country: Dokki, Egypt.

Specialization: Pharmaceutical and Drug Industries.

Dr. Manzoor Khan Afridi

Country: Islamabad, Pakistan.

Specialization: Politics and International Relations.

Seyyed Mahdi Javazadeh

Country: Mashhad Iran.

Specialization: Agricultural Sciences.

Dr. Turapova Nargiza Ahmedovna

Country: Uzbekistan, Tashkent State University of Oriental Studies

Specialization: Art and Humanities, Education

Dr. Muataz A. Majeed

Country: INDIA

Specialization: Atomic Physics.

Dr Zakaria Fouad Fawzy Hassan

Country: Egypt

Specialization: Agriculture and Biological

Dr. Subha Ganguly

Country: India

Specialization: Microbiology and Veterinary Sciences.

Dr. KANDURI VENKATA LAKSHMI NARASIMHACHARYULU

Country: India.

Specialization: Mathematics.

Dr. Mohammad Ebrahim

Country: Iran

Specialization: Structural Engineering

Dr. Malihe Moeini

Country: IRAN

Specialization: Oral and Maxillofacial Radiology

Dr. I. Anand shaker

Country: India.

Specialization: Clinical Biochemistry

Dr. Magdy Shayboub

Country: Taif University, Egypt

Specialization: Artificial Intelligence

Kozikhodjayev Jumakhodja Hamdamkhodjayevich

Country: Uzbekistan

Senior Lecturer, Namangan State University

Dr. Ramachandran Guruprasad

Country: National Aerospace Laboratories, Bangalore, India.

Specialization: Library and Information Science.

Dr. Alaa Kareem Niamah

Country: Iraq.

Specialization: Biotechnology and Microbiology.

Dr. Abdul Aziz

Country: Pakistan

Specialization: General Pharmacology and Applied Pharmacology.

Dr. Khalmurzaeva Nadira - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Japanese Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Mirzakhmedova Hulkar - Ph.D., Associate professor, Head of the Department of Iranian-Afghan Philology, Tashkent State University of Oriental Studies

Dr. Dilip Kumar Behara

Country: India

Specialization: Chemical Engineering, Nanotechnology, Material Science and Solar Energy.

Dr. Neda Nozari

Country: Iran

Specialization: Obesity, Gastrointestinal Diseases.

Bazarov Furkhat Odilovich

Country: Uzbekistan

Tashkent institute of finance

Shavkatjon Joraboyev Tursunqulovich

Country: Uzbekistan

Namangan State University

C/O Advanced Scientific Research,

8/21 Thamotharan Street,

Arisipalayam, Salem

TACTICS OF PERFORMING ENDOPROSTHESIS OF THE HIP JOINT IN PATIENTS WITH TUBERCULOUS COXITIS AND REDUCING POSTOPERATIVE COMPLICATIONS

Rustamov Farrukh Khalmuminovich

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Phthiology and Pulmonology.

Keywords: tuberculous coxitis, hip joint, total endoprosthetics.

ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА У БОЛЬНЫХ С ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ КОКСИТОМ И УМЕНЬШИТЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Рустамов Фаррух Халмуминович

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии и пульмонологии.

Ключевые слова: туберкулезный коксит, тазобедренный сустав, тотальное эндопротезирование.

Актуальность. Костно-суставной туберкулез занимает первое место среди внелегочных форм туберкулеза. Тазобедренный сустав поражается в четверти случаев остео-артрикулярного туберкулеза.

Хирургия остео-артрикулярного туберкулеза стала одной из самых интересных и актуальных тем, и поднятые проблемы, как организационные, так и лечебные и методические, требуют глубокого изучения и правильного практического решения. При этом поиск разработка и внедрение новых методов должны сочетаться с освоением совершенствованием старых проверенных классических методик.

Установлено, что после операции стабилизации тазобедренного сустава при туберкулезном артрите развитие и перестройка места сращения на резекционной поверхности прогрессирует параллельно с увеличением функциональной нагрузки. В связи с этим лечение пациентов с осложненным туберкулезом тазобедренного сустава требует агрессивного применения хирургических методов, особенно в не активной фазе.

Хирургические методы являются основными в устранении необратимых осложнений туберкулезного процесса в суставе, а также лечебно-восстановительного характера конкретного очага, и в этом отношении, несмотря на постоянное совершенствование, оперативные вмешательства, кроме того, оказывают неблагоприятное воздействие на иммунную систему, а также иммунодефицит, проявляющийся инфекционными осложнениями что приводит к развитию заболеваний.

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава в настоящее время является наиболее популярным методом восстановления функции тазобедренного сустава при дегенеративно-дистрофических поражениях и с каждым годом находит все более широкое применение в ортопедической хирургии тазобедренного сустава. Это оперативное

вмешательство избавляет пациента от постоянной боли, восстанавливает подвижность сустава и позволяет ему вернуться к нормальному образу жизни.

Однако существует неоднозначное мнение о возможности использования эндопротезов при последствиях туберкулезного коксита. Рецидивы пери протезный специфических инфекций могут привести к развитию отторжения эндопротеза, а также к генерализованному туберкулезу. При более выраженном разрушении вертлужной впадины становится еще сложнее установить вертлужный компонент протеза в оптимальном пространственном положении.

Таким образом, в современной медицине, с ростом числа этих вмешательств, выявляется значительное количество осложнений, что заставляет ведущих фтизиоортопедов исследовать данную проблему и разрабатывать пути профилактики возможных негативных последствий операции.

Цель исследования – уменьшить послеоперационных осложнений и даже микроорганизмов, контаминирующих операционную рану, ниже порога возникновения клинически значимого инфекционного процесса.

Материалом настоящего исследования явились результаты хирургического лечения 53 пациентов с осложненным туберкулезом тазобедренного сустава. Больным проводилась стандартная антибактериальная терапия до излечения специфического процесса. Туберкулезный коксит у этих больных диагностирован на основании данных анамнеза, характера течения процесса, результатов лабораторных (гистологических и/или бактериологических) и рентгенологических исследований. Все пациенты оперированы в клинике РСНПМЦ фтизиатрии и пульмонологии им. Ш.А.Алимова МЗ Республики Узбекистан в течение 2020-2024 гг. Возраст пациентов составил от 27 до 66 лет, средний возраст – $41,75 \pm 2,13$.

Суть предлагаемого метода заключается в следующем. Для предупреждения развития послеоперационных анатомо-функциональных осложнений больным с посттуберкулезным коксартрозом проводилась тщательная дооперационная подготовка больных.

С целью предотвращения рецидива туберкулеза, всем больным на фоне патогенетической терапии назначали режим противотуберкулезной терапии, включающий: изониазид 5-10 мг/кг, рифампицин 15-25 мг/кг, этамбутол 15-25 мг/кг и пипразинамид 15-20 мг/кг массы тела. Больных с устойчивостью МБТ к первому ряду противотуберкулезных препаратов в данной группе не выявлено.

Наличие деструкции головки и шейки бедренной кости, дефектов вертлужной впадины, а также структурные изменения костной ткани определяли на основании стандартных рентгенологических исследований, которые в некоторых случаях уточняли с помощью компьютерной томографии тазобедренного сустава.

Для достижения поставленной цели научного исследования обследованные больные распределены на 2 группы.

Основная группа – 19(35,8%) пациентов, у которых отмечались анатомические нарушения в виде выраженного разрушения костей, образующих тазобедренный сустав, разрушение хрящевого покрова, сужение суставной щели, которые определялись по МСКТ и МРТ. Анатомические нарушения сопровождалось истинным укорочением конечности от 2 до 7 см и, как следствие, искривлением позвоночника (сколиоз, кифосколиоз) и таза.

Контрольную группу составили 34(64,2%) больных, с изолированными очагами деструкции в костях, образующих тазобедренный сустав. У этих больных не обнаружено выраженных анатомических нарушений, которые проявлялись контрактурами и ложным укорочением конечности до 3,5 см, хромотой при ходьбе.

Техника операции: Миниинвазивная операция эндопротезирования тазобедренного сустава длится 2-3 часа. Пациент лежит на боку, нога сгибается и фиксируется к столу.

Первый этап операции эндопротезирования тазобедренного сустава – подготовка доступа к суставу. Очень важный этап. Производится продольный разрез длиной 15-20 см вдоль сустава. На первом этапе операции специальными миниинвазивными инструментами удаляет повреждённые кости, хрящи сустава, тщательно удаляется синовиальная оболочка и т.д. Костные структуры подготавливаются к установке имплантата.

Второй этап операции эндопротезирования тазобедренного сустава – установка элементов протеза. Эндопротез может быть металлическим, керамическим, пластиковым или комбинированным (в зависимости от проблемы сустава). Эндопротез тазобедренного сустава состоит из ножки, головки, чашки и вкладыша – каждая из частей имеет свой размер. С помощью специальной развертки вертлужная впадина разворачивается до здорового костного ткани. При расположении дефекта в задней, верхней или медиальной стенке вертлужной впадины, проводили кюретаж дефекта и формировали конусовидное костное ложе, в которое устанавливали костный аутооттрансплантат, взятый из удаленной головки бедренной кости. Если позволяет состояние костной ткани - трансплантат фиксировали спонгиозным шурупом. Центральные дефекты вертлужной впадины менее 2,5-3,0 см не заполняли, предварительно оценивая степень костного охвата вертлужного компонента. Следующим шагом была установка вертлужного компонента со вкладышем. При невозможности формирования костного ложа для аутооттрансплантата применяли пластику костным цементом и стальным кольцом без вкладыша.

Третий этап операции эндопротезирования тазобедренного сустава – завершающий. Рану тщательно промывают антисептическими растворами, послойно ушивают ткани. На верхний слой кожи накладывают специальные скобы.

После тотального эндопротезирования пораженного сустава амплитуды движений среди пациентов основной группы показали следующие результаты: сгибательные движения $88,3 \pm 8,6^\circ$, а разгибание сустава $176,2 \pm 6,2^\circ$. У пациентов контрольной группы сгибание суставов улучшилось в среднем $93,7 \pm 9,1^\circ$, а разгибание суставов улучшилось в среднем $178,7 \pm 4,1^\circ$. Сравнивая пациентов основной и контрольной группы больных, послеоперационные показатели амплитуды оперированного сустава получали более удовлетворительный результат у больных из основной группы.

У пациентов второй группы с выраженными анатомическими осложнениями послеоперационная реабилитация длилась долго, и самостоятельная активизация пациентов без помощи костылей длилась в среднем до 120 дней, естественно период пребывания в больнице стал более длительным.

Исследование показало, что у пациентов с анатомическими осложнениями восстановление после операции требует длительного времени. Чем меньше анатомических осложнений у пациентов перед хирургическим вмешательством, тем выше показатели амплитуды движений и тем выше показатели самостоятельных движений пациентов. При проведении тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в ранних стадиях до

появления анатомических осложнений у больных туберкулезом кокситом по указанной методике послеоперационные осложнения не выявлены.

Выводы: Исследования показали лучшие отдаленные результаты при аутокостной пластике вертлужных дефектов при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава по сравнению с пластикой медицинским цементом из-за ее низкой остеоиндуктивной и остеокондуктивной способностей, что может привести к нарушению стабильности чашки протеза.

Следует указать, что при туберкулезном поражении костей, нередко наблюдается остеопороз костей, образующих сустав. В связи с этим, своевременное определение и коррекция остеопоротических изменений повышает эффективность тотального эндопротезирования тазобедренного сустава и снижает риск постоперационных осложнений.